

MAXSUS MAKTAB O'QUVCHILARIDA MULOQOT VA NUTQ MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Naimova Durdona Soxibovna

O'zMU pedagogika va umumiy psixologiya kafedrası doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqola maxsus maktab o'quvchilarida muloqot va nutq mexanizmlarini takomillashtirish masalalariga bag'ishlanadi. Inson faoliyatida muloqot va nutqning ahamiyati katta. O'qitishning zamonaviy usullarida kommunikativ prinsip asosiy hisoblanadi. Insonning nutq bilan belgilanadigan ijtimoiy-madaniy tajribasini o'zlashtirish qobiliyati shaxs rivojlanishining hal qiluvchi sharti, insoniyat jamiyati mavjudligining eng muhim omilidir.

Kalit so'zlar: tiflopedagogika, ta'lim-tarbiya, kommunikativ kompetentlik, muloqot, nutq, ta'lim-tarbiya.

Аннотация: Данная статья посвящена вопросам совершенствования коммуникативных и речевых механизмов у учащихся специальных школ. Общение и речь очень важны в деятельности человека. Коммуникативный принцип является основным в современных методах обучения. Способность человека осваивать социальный и культурный опыт, определяемый речью, является важнейшим условием развития личности, важнейшим фактором существования человеческого общества.

Ключевые слова: педагогика, образование, коммуникативная компетентность, общение, речь, образование.

Abstract: This article is devoted to the issues of improving communication and speech mechanisms in special school students. Communication and speech are very important in human activity. The communicative principle is the main one in modern teaching methods. A person's ability to master social and cultural

experience determined by speech is a crucial condition for personal development, the most important factor for the existence of human society.

Key words: pedagogy, education, communicative competence, communication, speech, education.

Imkoniyati cheklangan bolalar rivojlanishida ijtimoiy tajribasi, normal rivojlanayotgan bolalar kabi, boshqa odamlar bilan muloqotga asoslangan ijtimoiy munosabatlar va aloqalar ta'siri ostida shakllanadi. Bunday ta'sir va o'zaro ta'sirning yetakchi mexanizmi aloqadir L.S.Vygotskiy, V.V. Davydov, N.I. Jinkin, A.V. Zaporjets, M.I. Lisina kabi olimlar tadqiqotlarini bunga misol qilib keltirish mumkin.

Insonning nutq bilan belgilanadigan ijtimoiy-madaniy tajribasini o'zlashtirish qobiliyati shaxs rivojlanishining hal qiluvchi sharti, insoniyat jamiyati mavjudligining eng muhim omilidir. L.S.Vigotskiy, N.I.Jinkin, A.A.Leontyev, A.R.Luriya ilmiy tadqiqot ishlarida o'z aksini topgan. Zamonaviy psixologik-pedagogik tadqiqotlarda aqli zaif o'quvchilar nutqini rivojlantirish markaziy muammolardan biri ekanligini aniqlovchi qator ilmiy tadqiqot ishlarni keltirib o'tish joiz. Nutqni muloqot vositasi sifatida ishlatish bilan bog'liq ko'nikmalarning nomukammalligi intellektual rivojlanmagan o'quvchilarga xos xususiyatd va bu bir tomondan, aqliy zaiflik fenomenologiyasi bilan, ikkinchi tomondan, ushbu toifadagi maktab o'quvchilarida kommunikativ qobiliyatlarning past darajada rivojlanganligi bilan izohlanadi. O.K.Agavelyan, R.I.Lalaeva, O.K.Lutskina, V.G. Petrova, A.G.Razuvan ilmiy tadqiqot ishlarini keltirib o'tish joiz. Maxsus maktab bitiruvchilari uchun ish jarayoni, shaxslararo muloqot soxasida odamlar bilan og'zaki muloqotni o'rnatishdagi qiyinchiliklar hissiy keskinlik va noaniqlikda namoyon bo'ladi, bu ko'pincha ijtimoiy muammolar manbaiga aylanadi I.M.Bgajnokova, D.I.Boykov, A.I.Gamayunova, O.E. Shapovalov tadqiqotlarida ushbu masalalar yoritilgan.

O'qitishning zamonaviy usullarida kommunikativ prinsip asosiy hisoblanadi. Unga ko'ra o'quvchilarning nutqiy muloqotini shakllantirish vazifasi asosiy o'rinda turadi. (M.R.Lvov, 1999). Shu munosabat bilan didaktik muammolarni hal qilishda nutq, jonli muloqot va lingvistik muloqotga asoslangan uslubiy texnika majmualari yordam beradi (T.A.Ladyzhenskaya, M.R.Lvov, M.S.Soloveichik va boshqalar).

Ham maxsus, ham ommaviy maktablarning hozirgi amaliyotida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish muammosi muhim didaktik maqsad sifatida e'lon qilingan, ammo imkoniyati cheklangan maktab o'quvchilarini o'qitishning tuzatuvchi yo'nalishini hisobga olgan holda pedagogik faoliyatda yetarli darajada amalga oshirilmaydi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda nutqiy ko'nikmalarni takomillashtirishga bag'ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar mavjud. Masalan: rus tilini o'qitishning maxsus usullari masalalarini ochib beradigan uslubiy adabiyotlarda (A.K. Aksenova, V.V. Voronkova, M.F. Gnezdilov, S.Y.Ilyina, E.V. Yakubovskaya va boshqalar) muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish zarurligi qayd etilgan maxsus o'qitish usullaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berishgan. Kichik va katta sinflarda imkoniyati cheklangan o'quvchilarga rus tilini o'qitish dasturi ishlab chiqilgan bo'lib, unda nutqni muloqot vositasi sifatida rivojlantirish maqsadlari uning mazmunida amalga oshiriladi va bunga misol qilib A.K. Aksenova, N.G. Galunchikova, E.V. Yakubovskaya ilmiy tadqiqotlarini misol keltirish mumkin.

Shu bilan birga, nutq aloqasini rivojlantirishga qaratilgan yaxlit uslubiy tizim, jumladan, nafaqat mazmun jihat, balki pedagogik ta'sirning haqiqiy mexanizmlari (uslubiy jihat) ham rivojlanmagan. Til o'rgatish orqali fanning maxsus metodologiyasi nazariy qoidalari va ularni amaliy qo'llash o'rtasida yuzaga kelgan qarama-qarshiliklar uslubiy mustahkamlashni talab qiladi.

Muloqot va nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish masalalari qadimgi yunonistonga borib taqaladi. Qadimgi yunonistonda bolalarga ta'lim-tarbiya berish

faylasuflar zimmasiga yuklatilgan. Notiqlik san`ati va nutq madaniyatining nazariyasiga, uning cheksiz tarbiyaviy ahamiyatiga ilk marotaba qadimgi yunoniston ilm-fanini asoslovchi adabiyotlarda bayon etilgan.

Ixtiyoriy va ma`lum darajada faol nutq ko`p hollarda monologik, reaktiv nutq esa dialogik nutq deb ataladi. Monologik nutq ma`lum darajada nutqning batafsil turi hisoblanadi. Chunki monologik nutqda barcha ma`lumotlarni iloji boricha to`liq berishga, notanish vaziyat va holatlarni tinglovchi tushunishi uchun batafsil ta`riflash mumkin bo`ladi. Monologik nutq murakkab bo`lgani sababli uni maxsus ravishda tarbiyalash, shakllantirish va rivojlantirish talab qilinadi. Insonga o`z fikrini batafsil monolog sifatida bayon qilish ancha murakkab. Shu sababli ta`lim muassasalarida monologik nutqni o`stirishga alohida e`tibor berish lozim. Imkoniyati cheklangan o`quvchilarning nutqiy va muloqot ko`nikmalarini takomillashtirish yanada ma`suliyat va bilim talab qilinadi. Shuning uchun xam nutqni rivojlantirishda turli baxslar, ma`ruzalar, seminar-treninglar o`tkazish lozim.

Dialogik nutq vaziyatga qarab yuzaga keladi, ya`ni oldingi aytilgan fikrning mazmuni va shakllaridan kelib chiqadi. Dialogik nutq ixtiyorsiz reaktiv nutq hisoblanadi. Dialogik nutq ko`pincha biror fikrga xatto nutq bilan bog`liq bo`lmagan stimullarga javob tariqasida yuzaga kelishi mumkin. Ya`ni dialogik nutq kontekstga bog`liq ravishda boshqariladi va unda so`z birikmalari ko`p qollaniladi.

Nutq faoliyati muloqotning asosiy usuli hisoblanadi. U aniq ijtimoiy xususiyatga ega va odamlar uchun bir nechta muhim kommunikativ, signifikativ (belgilash), umumlashtirish va abstraktlash funksiyalarini bajaradi. Shuningdek, tiflopedagogika va tiflopsixologiyada ko`rish imkoniyati cheklangan bolalarda nutqning kompensatsion funksiyasi ta`kidlanadi. Kompensatsion funksiya kognitiv faoliyatda namoyon bo`lib, materialni to`g`ri va tez o`zlashtirishga va yangi ma`lumotlarni eslab qolishga yordam beradi. Idrok etish jarayonida ko`rish qobiliyati zaif yoki ko`rish qobiliyati bo`lmaganlardan farqli o`laroq tasvirlarni

shakllantiradi. Kompensatsion funksiya nafaqat kognitiv faoliyatga, balki butun shaxsning shakllanishiga ta'sir qiladi. Ko'rish imkoniyati cheklanganlar atrofdagi insonlar bilan aloqani saqlab qolish uchun kamroq imkoniyatga egadirlar. Ko'rish imkoniyati cheklanganlar uchun nutq asosiy aloqa vositasidir va u inson ijtimoiylashuvining kalitiga aylanadi. Ko'rish qobiliyatining zaifligi yoki umuman yo'qligi albatta nutq qobiliyati va aqliy rivojlanishga salbiy ta'sir qiladi deb ishonish noto'g'ri, lekin bunday bolalarda nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirish xam ancha murakkabdir. Ma'lumki, bolalarda ko'rish qobiliyati buzilganida, kognitiv jarayonlarning zaiflashishi bilan bog'liq bo'lgan bir qator ikkilamchi og'ishlar paydo bo'ladi. Avvalo, vizual idrok zarar ko'radi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ko'rish qobiliyati haqida gapirganda, ularda atrofdagi voqelikning predmet va hodisalarni to'liq va parchalanib idrok etishi bilim va ko'nikmalarni egallashga salbiy ta'sir ko'rsatishini ta'kidlash lozim. Ko'rish keskinligi atrofdagi voqelikdagi ob'ektlarni idrok etishda yetakchi omil bo'lganligi sababli, ko'rish qobiliyati zaif bolalar shakli va hajmini, rangini idrok etishda, ob'ektlarning holatini baholashda, xususan, chizmalar va diagrammalardagi tasvirlarni tanib olishda qiyinchiliklarga duch kelishadi. Idrok jarayonlarining rivojlanishi nutq va fikrlashning rivojlanishi bilan uzviy ravishda sodir bo'ladi. Ularning yordami bilan bolalar fazoviy xususiyatlarni va idrok etilgan ob'ektlar orasidagi munosabatlarni mavhumlashtiradilar va umumlashtiradilar. Bolalarda ob'ektlar va makonni idrok etishda sezilarli o'zgarishlar ularning lug'atida ob'ektlarning shakli, o'lchami va fazoviy joylashuvini bildiruvchi maxsus so'zlarning paydo bo'lishi bilan kuzatiladi. So'z boyligini boyitish va nutqni o'zlashtirish bolalarning ob'ektlar va makonni idrok etish qobiliyatini kengaytiradi. Ko'zi ojizlar va zaif ko'ruvchilarning nutqi aslida yaxshi ko'radigan bolalar nutqidan farq qilmaydi, chunki u bir xil semantik asosga ega. Asosan, u bir xil voqelikni yetarli darajada aks ettiradi va ko'zi ojizlar yashaydigan jamiyatning barcha a'zolariga xos bo'lgan bir xil nutq funksiyalarini bajaradi.

Ammo ko'rish patologiyasi bilan nutqni rivojlantirishda hali ham o'ziga xosliklar mavjud. Bolaning ko'rish qobiliyati yomon bo'lganligi sababli nutqning buzilishi mumkin emasga o'xshaydi. Biroq, so'z boyligini to'ldirish nafaqat bolaning qanday eshitishiga, balki bolaning qanday ko'rishiga ham bog'liq. Bola so'zning qanday talaffuz qilinishini ko'rishi kerak. Ko'zi ojiz bolaga bu berilmaganligi sababli, u ko'pincha keyinroq gapira boshlaydi, bu uning keyingi rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarda izchil nutqni shakllantirishning roli, ayniqsa, bilim va ko'nikmalarni shakllantirish davrida muhim, chunki bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish so'z boyligini boyitish va muayyan xarakterdagi so'zlarning o'ziga xos ma'nosini tushunishni o'z ichiga oladi.

Zamonaviy tiflopedagogika ko'rishda nuqsoni bo'lgan bolalarga xos bo'lgan nutqdagi verbalizm va og'zaki belgilarning rasmiyatchiligini asosan ko'rish qobiliyati buzilgan bolalarning so'z boyligini boyitish va izchil nutqini rivojlantirishga qaratilgan tuzatish ishlari orqali yengib o'tish mumkin degan xulosaga keladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Ермаков В. П., Якунин Г. А. Основы тифлопедагогтики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб пособие для студ высш учеб заведений. М.: Гуманит изд центр владос, 2000. 240 с
2. Ткаченко Т.А. Использование схем в составлении описательных рассказов / Дошкольное воспитание.1990. №10. С.16-21.
3. Омельченко Л.В. Использование приёмов мнемотехники в развитии связной речи / Логопед. 2008. №4. С.102 -115.
4. Г.С.Альтшуллер. Найти идею, Новосибирск, «Наука»,1986.
5. И.Н.Мурашковска. Картинка без запинки. СПб.,ТОО "Триз-шанс", 1999. 6. А.А.Нестеренко. Страна Загадок. — Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1993.

6. Интернет – ресурс: ingrida.triz@apollo.lv